

SEM PLACA, AINDA COM GRELHA: ENTRE O PRAGMATISMO DA ESTRUTURA INDEPENDENTE E O POTENCIAL DE RENOVAÇÃO DOS EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS EM PORTO ALEGRE 1950/68

Subtema renovação

Carlos Fernando Silva Bahima
UFRGS, cfbahima@hotmail.com

João Ricardo Masuero
UFRGS, jrmasuero@gmail.com

Resumo:

Em Razões da nova arquitetura (1934), Lucio Costa sinaliza que o segredo da arquitetura moderna é a ossatura independente, mas não uma estrutura qualquer, referindo-se ao tipo indicado por Le Corbusier para as casas Dom-ino (1915), ou seja, lajes planas (placas) em balanço e grelha regular de suportes. A associação de placa e grelha com paredes leves de espessura mínima viabiliza uma planta e uma fachada livres. O espaço resultante é estratificado horizontalmente, potencialmente flexível, tanto para permitir a disposição independente da compartimentação nos diversos pavimentos, como as futuras operações de renovação ao longo do ciclo de vida do edifício. Por seu turno, no seu Inventário da Arquitetura Moderna em Porto Alegre 1945/65, Carlos Eduardo Comas atribui o insucesso dos arquitetos da Escola Carioca em Porto Alegre à forte oposição dos engenheiros locais. A chegada tardia da arquitetura moderna na cidade por volta de 1950 se explica, segundo Comas, pela rejeição dos seus princípios estéticos, preocupações climáticas e pelos interesses de grupo no mercado. Nessa conjuntura provinciana e pragmática, a rejeição quase que absoluta da placa estaria justificada, afinal nesses tempos esta era obtida não por uma simples laje sem vigamento, mas por uma laje nervurada com duplicação de piso e teto. Sem as placas vindas do modelo carioca, os edifícios residenciais porto-alegrenses do período entre 1950 a 1968 se distinguem pela regularidade ou irregularidade da grelha de apoios. Por outro lado, a distribuição regular de cargas nos apoios é inquestionável fator de melhor desempenho econômico da estrutura. A ausência de regularidade na grelha de suportes, com o aumento de paralisação de planta em relação às futuras reformas desses apartamentos, deve ser debitada na conta de arquitetos, que por uma provável incompreensão dos diversos graus de liberdade da planta livre optaram pela submissão da ordem geométrica do esqueleto à partição.

Palavras-chave: Arquitetura moderna em Porto Alegre, estrutura independente, potencial de renovação dos edifícios residenciais.

No plate, still with a grid: between the pragmatism of the independent structure and the potential for renovation of residential buildings in Porto Alegre 1950/68

In *Razões da nova arquitetura* (1934), Lucio Costa points out that the secret of modern architecture is the independent skeleton, but not any kind of structure, referring to the type indicated by Le Corbusier of Dom-ino houses (1915), i.e., flat slabs (plates) in cantilever and a regular grid of supports. The combination of slim walls of minimum thickness enables a free plans and façades. The resulting space is horizontally stratified, potentially flexible, to allow for the independent arrangement of partitioning of different floors, as well as future renovation throughout the building's life cycle. On the one hand, in his *Inventário da Arquitetura Moderna em Porto Alegre 1945/65*, Carlos Eduardo Comas attributes the failure of the Carioca School architects in Porto Alegre to strong opposition from local engineers. The late arrival of modern architecture in the city around 1950 is explained, according to Comas, by the rejection of its aesthetic principles, climate concerns and group interests in the market. In this provincial and pragmatic conjuncture, the almost absolute rejection of the plate would be justified; after all, the plate was obtained not by a simple slab without framework, but by a ribbed slab with duplication of floor and ceiling. Without the plates coming from the Rio model, the Porto Alegre's residential buildings from 1950 to 1968 are distinguished by the regularity or irregularity grid of supports. On the other hand, the regular distribution of loads on the supports is unquestionably a factor of better economic performance of the structure. The poor regularity of the support grid, with the increased paralyzation of the plans in relation to future renovations of these apartments should be demanded of the architects, who for a probable misunderstanding of the various degrees of liberty of the free plan opted for the submission of the geometric order of the skeleton in favour of the partition.

Keywords: Modern architecture in Porto Alegre, independent structure, potential for renovation of residential buildings.

SEM PLACA, AINDA COM GRELHA: ENTRE O PRAGMATISMO DA ESTRUTURA INDEPENDENTE E O POTENCIAL DE RENOVAÇÃO DOS EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS EM PORTO ALEGRE 1950/68

De placa e grelha: o segredo da nova arquitetura

Em *Razões da nova arquitetura* (1934), Lucio Costa sinaliza que o segredo da arquitetura moderna é a ossatura independente, mas não uma estrutura qualquer, referindo-se ao tipo indicado por Le Corbusier para as casas Dom-ino (1915), ou seja, lajes planas (placas) em balanço e grelha regular de suportes. A associação de placa e grelha com paredes leves de espessura mínima viabiliza uma planta e uma fachada livres. O espaço resultante é estratificado horizontalmente, potencialmente flexível, tanto para permitir a disposição independente da compartimentação nos diversos pavimentos, como as futuras operações de renovação ao longo do ciclo de vida do edifício.

No plano teórico, Lucio Costa apóia a regeneração disciplinar promovida por Le Corbusier. O endosso, conforme enfatiza Carlos Eduardo Comas, não implicava rejeição do conceito supra-estilístico de composição¹, que tampouco implicava rejeição do conceito correlacionado de caráter em termos de identificação acadêmica de boa arquitetura. Costa reconhece a inexistência de antagonismo entre modernidade e tradição. Via a publicação de *Eléments et Théorie de l'Architecture* (1904) de Julien Guadet, Costa distingue a noção de beleza própria de cada época, identificando porém uma raiz comum que transcende o tempo, através da noção de elementos de composição abstratos, sejam estes primários ou secundários em comparação aos estilos anteriores. Uma coluna é um cilindro; um pilar um paralelepípedo, um piso é um plano horizontal; uma parede um plano vertical.

Lucio Costa reconhece na arquitetura de Le Corbusier a ideia de estilo não apenas referido como *le trait caractéristique*², mas além de um olhar geral e global, simultaneamente com um viés analítico entre as partes constituintes e o todo; uma coordenação entre os elementos de arquitetura e de composição que resulta de uma profunda reflexão gestada no decorrer do século XIX em torno do conceito de sistema arquitetônico. Imbuído desse conceito, Lucio Costa vai ao cerne da questão: a substituição da lógica monolítica da construção em parede portante, que promove a coincidência de celularização estrutural e compartimentação espacial, pela lógica decomponível³ da nova arquitetura, que possibilita, dentre outras coisas, a separação entre estrutura e a compartimentação do espaço, decorrente dos avanços técnicos promovidos pelo uso do esqueleto estrutural de aço ou concreto armado.

Com os fundamentos propostos em *Razões* e reiterados em *Universidade do Brasil* (1937), Costa é consciente do papel da ossatura (Costa diz ossatura) independente tipo Dom-ino no processo de assimilação da nova arquitetura. Esta confere à estrutura, característica e preferencial, ou seja - placas estratificadas apoiadas em grelha de suportes⁴, a categoria de *esquema de estrutura*, elemento-chave do sistema, um *tipo* de

¹ COMAS, Carlos Eduardo Dias. *Arquitetura moderna estilo Corbu, Pavilhão brasileiro*. AU, Arquitetura & Urbanismo, São Paulo, n. 26, p. 92-101, out.- nov. 1989, p.94.

² ETLIN, Richard. *Frank Lloyd Wright and Le Corbusier: The Romantic Legacy*. Manchester: Manchester University Press, 1978, p. 1.

³ MARTÍ ARÍS, Carlos. *Las variaciones de la identidad: ensayo sobre el tipo en arquitectura*. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1993, p. 145.

⁴ BAHIMA, Carlos Fernando Silva. *De placa e grelha: transformações dominóicas em terra brasileira*. 2015. Tese (Doutorado em arquitetura), PROPAP/UFRGS, 2015.

estrutura que assume estatuto de paradigma da arquitetura moderna, extensível a todo tipo de programa e sítio.

De placa e grelha: o lado A dos edifícios residenciais modernos

A teoria se concretiza em uma vasta gama de projetos, incluindo os edifícios residenciais que caracterizam a Escola Carioca nos anos de 1940 e 1950, nas mãos do próprio Lucio Costa, Jorge Machado Moreira, Affonso Eduardo Reidy, Oscar Niemeyer, o grupo de arquitetos envolvidos com o projeto do primordial edifício-chave da nova arquitetura em terras brasileiras, o edifício do Ministério de Educação e Saúde Pública (MESP) e os irmãos Roberto, como linha de frente, somados aos arquitetos radicados em São Paulo, Rino Levi e João Vilanova Artigas.

Figura 1: Parque Guinle, edifício Nova Cintra, plantas baixas do pavimento térreo (esquerda) e dos pavimentos elevados (direita).
Fonte: MINDLIN, 1999, p.114.

Lucio Costa é pioneiro no enfrentamento do tema ligado ao edifício residencial: os três blocos de apartamentos no Parque Guinle (1943) são exemplares em relação ao trato dos elementos de arquitetura, seguindo à risca o ideário previsto em *Razões* e em *Universidade do Brasil*. Nos três blocos, a grelha regular de suportes organiza o grão dimensional dos compartimentos nos apartamentos. A sala de estar ocupa mais de um vão estrutural, permitindo colunas soltas no espaço. Nos dormitórios há episódios de paralisação da planta livre, ensejando amálgama entre apoios e partições (Figura 1). Externamente, os balanços característicos do esquema Dom-ino são usados em ambas as fachadas - bem maiores nas longitudinais como convém à hierarquia entre fachadas, abrigando varandas contínuas - que são ritmadas na extremidade dos paramentos por uma sutil grelha de fachada que de forma intencional não transmite nenhum efeito de interrupção no todo da fachada.

As aberturas em alguns módulos dessa grelha vertical reinterpretam o uso da janela isolada, presente na obra de Le Corbusier, e possibilitam que se possa debruçar sobre o espaço exterior. Nem por isso, a composição das fachadas torna-se formalmente figurativa; ao contrário essas janelas isoladas também surgem em posições assimétricas nos vãos com quebra-sóis verticais. Ao mesmo tempo, a fachada é livre para se adaptar às mudanças na insolação dos blocos submetidos às regras do paradigma de cidade tradicional: quando situada na face sul do bloco, as *loggias* são suprimidas em favor da fachada cortina entre bordos de lajes.

O MODERNO E REFORMADO: Debatendo o projeto do B. 1920-2019. Parte I.

7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2019
PROPAR - PORTO ALEGRE

Figuras 2 e 3: Parque Guinle, Edifício Bristol, vista parcial da base (esquerda) e croquis esquemático do pavimento térreo (direita).

Fonte: BAHIMA, 2003, p.145.

O percurso pelas três barras, a partir da Rua Gago Coutinho, revela uma crescente progressão da permeabilidade do pavimento térreo e uma demonstração das possibilidades de compor um pilotis poroso tanto em um terreno plano e ligado à rua-corredor, mais opaco e ocupado por lojas, como em situações de aclave ao longo de uma rua interna de parque, mais aberto, funcionando como desembarque veicular. No Bristol, situado no início da encosta, o diferencial está na solução do pavimento térreo que, em relação à topografia, é resolvido com um pilotis semi-aberto, parcialmente utilizado como garagem e desembarque de veículos. No entanto, de forma muito hábil, a percepção desse térreo está longe de ser apenas um estacionamento (Figuras 2 e 3).

No Caledônia, situado no trecho mais elevado da encosta, há um deslocamento de um vão dos dois volumes de escadas em direção às extremidades do bloco, a fim de aumentar o espaço aberto central e auxiliar o percurso do automóvel para desembarque coberto junto às circulações verticais. Para aumentar o efeito cerimonial desse *porte de cochère*, há incremento de altura das colunas no pavimento térreo. Mantêm-se os dois pavimentos destinados à garagem, porém, o andar térreo, que é também aberto e usado nas extremidades como estacionamento, é percebido muito mais como uma tampa de um podium que contém o subsolo, sem a ênfase tão pronunciada dos movimentos sinuosos como no mezanino do Bristol.

No mesmo ano do projeto do Parque Guinle, Jorge Machado Moreira dá seguimento ao esquema de placa e grelha no projeto do Edifício Antônio Ceppas. Na abordagem da planta livre, o esqueleto estrutural é usado como ordenador dos espaços celularizados no corpo principal e no pilotis aberto do pavimento térreo há exibição da ossatura em grelha regular em meio aos jardins de acesso (Figura 4). Tal grelha no sentido longitudinal apresenta vãos variáveis a partir da escada para as extremidades. Contudo, essa simetria em torno das circulações verticais não é perceptível como tal, pois há uma habilidosa diferenciação entre os balanços das duas fachadas menores: a face frontal recebe um alvéolo que se aplica sobre o volume do bloco, correspondendo à profundidade das varandas dos quartos, que são protegidas por treliças de madeira. Da mesma maneira que Lucio Costa no Parque Guinle, as aberturas criam janelas isoladas, que possibilitam desfrutar-se da vista da Lagoa. No sentido transversal, a regularidade dos vãos é rompida pela assimetria, tanto dos fechamentos, como da posição da marquise de acesso.

Figura 4: Edifício Antônio Ceppas, plantas baixas do pavimento térreo (esquerda) e do pavimento-tipo (direita).

Fonte: MINDLIN, 1999, p.123.

No encargo do Conjunto Residencial Pedregulho (1946), Affonso Reidy notabiliza-se pela solução exemplar de unidades duplex em três diferentes blocos de habitação. Nos três blocos, a grelha regular de apoios é composta por duas linhas de pilares longitudinais com duplos balanços nas fachadas alongadas. O bloco A é o maior e mais conhecido, localizado na parte mais elevada do terreno: uma barra alongada que se curva para se adaptar à encosta íngreme de morro. Neste, a ossatura é tratada como palafita no encontro com o solo, perfura dois pavimentos inferiores, exibe-se no pavimento de acesso, e, por fim, se oculta novamente nos quatro andares superiores. Os dois edifícios tipo B se localizam na porção intermediária do conjunto, com solução em barra com a circulação vertical posicionada como volume de arremate em uma das extremidades. Uma hábil solução de grelha de fachada, resultante do ritmo longitudinal do esqueleto permite uma variedade de configurações dentro do programa da habitação popular. Por fim, na porção inferior do terreno, o bloco C, não construído, é edifício alto com elevador. Único edifício resolvido com elevação tripartida, a base é porosa e recebe tanto volumes em recessão como em expansão. O corpo principal é resolvido em seis pavimentos encimados por terraço-jardim com elemento de desenho especial em teto borboleta.

Por seu turno, em 1951, Oscar Niemeyer projeta dois grandes blocos de apartamentos, o Copan, em São Paulo e o Conjunto Governador Kubitscheck em Belo Horizonte. No primeiro a grelha de apoios acompanha a inflexão da barra curvada que se acomoda à irregularidade do lote; no segundo é formado por dois blocos perpendiculares entre si, formando uma praça comum. Neste, a solução nos pavimentos é de paralisação da planta, ocultando os pilares no plano das partições, destinando ao pavimento térreo em duplo pé-direito a exibição de apoios colossais de transição em "W" que ampliam o grão da grelha estrutural no rés do chão.

Figura 5: Edifício para a Exposição Interbau em Berlim, plantas baixas do pavimento-tipo (esquerda) e do oitavo pavimento (direita).
 Fonte: PAPADAKI, 1956, p.176.

A solução de transição estrutural no pavimento térreo se repete em 1955, no edifício para a exposição da construção Interbau no bairro Hansavirtel em Berlim, com os característicos apoios em “V”, refrão da arquitetura de Niemeyer na década de 1950. Diferente do exemplo anterior, no corpo principal, os apoios em alguns apartamentos se exibem na sala de estar; em outros, coincidem com as partições dos compartimentos (Figura 5). Em todos esses edifícios-chave projetados pela arquitetura brasileira de base carioca, mantém-se o esquema de placas estratificadas em balanço, perfuradas por grelha regular de apoios. As palavras de Comas são esclarecedoras:

Ostensivamente, Dom-ino é imagem que acompanha a predicação de uma independência funcional e formal entre vedação e estrutura possibilitada pela construção em esqueleto: uma planta livre em que a configuração da vedação obedecesse raciocínios primariamente topológicos e não necessariamente idênticos em pavimentos diferentes, a configuração da estrutura obedecendo a raciocínios primariamente geométricos e unitários. (COMAS, 1994, p. 182-183)

Se a regra admite exceção, a constância dimensional não é requisito obrigatório na ordem geométrica da grelha de apoios: admitem-se intercolúnios diferenciados como enriquecimento rítmico; a configuração independente das placas permite a inserção de acentos verticais em meio à estratificação horizontal. O esquema demanda, segundo Comas, “uma sintaxe geométrico-compositiva aberta a uma considerável variedade de possibilidades compositivas, dentro de um marco que prevalecia a ideia de arquitetura como um debate entre elementos constitutivos relativamente independentes”⁵. Em outros termos, a noção de regularidade da grelha de suportes admite distorções que são bem-vindas e previstas na normativa aberta à variedade embutida no esquema Dom-ino.

⁵ COMAS, Carlos Eduardo Dias. Teoria acadêmica, arquitetura moderna, Corolário brasileiro. Gávea, Rio de Janeiro, v. 11, n.11, p. 181-193, abr. 1994, p. 183.

Sem placa: o insucesso da arquitetura carioca em terras provincianas

No seu Inventário da Arquitetura Moderna em Porto Alegre 1945/65, Carlos Eduardo Comas atribui o insucesso dos arquitetos da Escola Carioca em Porto Alegre à forte oposição dos engenheiros locais. Os projetos eram produzidos por firmas construtoras sob a aprovação dos engenheiros titulares de tais empresas. A chegada tardia da arquitetura moderna na cidade por volta de 1950 se explica, segundo Comas, pela rejeição dos seus princípios estéticos, preocupações climáticas e pelos interesses de grupo no mercado⁶. Isso tudo talvez justifique a rejeição quase que absoluta da placa nessa conjuntura provinciana. Em relação ao esquema de estrutura que fundamenta a arquitetura brasileira de base Rio de Janeiro pode-se afirmar que os edifícios porto-alegrenses constituem-se numa espécie de *lado do B* da arquitetura moderna brasileira.

A placa e as suas vantagens

Por outro lado, a questão da estrutura independente de características específicas, tal qual proposta por Lucio Costa em *Razões*, é objeto de atenção na cena carioca e paulistana dos anos 1950, a partir da intensa popularização da arquitetura moderna no Brasil e no cenário internacional. Seguindo as demandas propostas pelos arquitetos, os próprios engenheiros participam de soluções técnicas e econômicas que permitem viabilizar o estatuto da laje plana e da planta livre, através dos tetos planos obtidos por lajes com nervuras ocultas por forros de concreto armado. A abordagem desses engenheiros é igualmente pragmática, focada em questões próprias da concepção estrutural. O peso próprio da estrutura, o consumo de materiais, e o isolamento acústico são todos parâmetros de desempenho a serem considerados pelo engenheiro especialista em um processo coordenado pelo arquiteto generalista.

No plano teórico, a contribuição de engenheiros como Emílio Baumgart, Joaquim Cardozo e Roberto Zuccolo é decisiva. No sentido prático, a tecnologia que viabilizou a execução deste tipo estrutural exigiu um gradual envolvimento da cadeia produtiva, a fim de propiciar a realização em maior escala de estruturas que inicialmente se destinavam a obras excepcionais. A questão abarca desde obras icônicas, como o projeto da ossatura do MESP (1936-1945), projetada por Baumgart com lajes tipo cogumelo com os capitéis invertidos, até edifícios de programa corriqueiro, como o Edifício Esther (1935-38) de Álvaro Vital Brazil, em São Paulo, que é pioneiro na execução de tetos planos em solo brasileiro, obtidos através da simples inversão na posição das vigas, com posterior enchimento dos pisos.

É ilustrativo desses aspectos pragmáticos o artigo, publicado em 1955, na revista *Acrópole*, intitulado *O Conforto das lajes*.⁷ O autor, o engenheiro Constantino Luculescu, ressalta as vantagens da laje nervurada com teto liso (placa) em relação à laje comum. Nesta, segundo ele, “ignora-se o isolamento acústico e a possibilidade de suportar as divisórias em posições diferentes”. Luculescu argumenta que o código de construções não exige ao projetista e construtor a previsão de lajes “anti-acústicas ou capazes de suportar divisórias em qualquer posição”, fato que para a construção de um prédio de múltiplos apartamentos, “adota-se a mesma solução como na construção de uma fábrica, onde interessa somente a resistência e o preço de custo”. O outro inconveniente da laje comum, ainda segundo Luculescu, é que esta “não permite alterar a posição inicial das divisórias, ao contrário das lajes nervuradas com vigas embutidas, que pode (SIC) suportar as divisórias em posições diferentes”. Este último argumento chama atenção, diante do tom prático dos engenheiros das construtoras de Porto Alegre, uma vez que pensar nas possibilidades de remanejamento das partições não parece ser um tema ligado ao pragmatismo da concepção estrutural, considerando-se o imediatismo

⁶ COMAS, Carlos Eduardo Dias. Inventário da Arquitetura Moderna em Porto Alegre 1945/65. In: COMAS, C.E.D.; PIÑÓN, H. Porto Alegre: Marcavvisual, 2013, p.17.

⁷ LUCULESCU, Constantino. O conforto das lajes. *Acrópole*, São Paulo, n. 200, maio 1955, p. 373.

O MODERNO E REFORMADO: Debatendo o projeto do B. 1920-2019. Parte I.

7 E 8 DE NOVEMBRO DE 2019
PROPAP - PORTO ALEGRE

que cerca as decisões dos construtores, independente do período em questão, se comparados ao ideário dos arquitetos das décadas de 1950-60.

Detalhe de laje "Lac" com viga nervurada.

Laje nervurada "Lac" sustentada a laje maciça de 10 cm. (Corte no sentido para montagem definitiva)

A laje "Lac" pode substituir a laje maciça de 8 e 10cm de espessura, reduzindo com mais ou menos 40% o concreto e o ferro. O quadro anexo comprovou esta economia.

A nova laje é confortável, pois é antiacústica e pode suportar as divisórias em posições diferentes, sem necessidade de introduzir vigas especiais de apoio.

Pode também ser aplicada para qualquer tipo de construção de formas geométricas irregulares, e pode

suportar qualquer sobrecarga considerada no cálculo estático.

A fabricação dos elementos de laje, faz-se na obra mesmo, para acompanhar o desenvolvimento sem atraso.

É econômica e tem as vantagens da laje nervurada, pois o preço de custo por m², é menor que o das lajes comuns.

Os desenhos e as fotografias indicam sua composição e estrutura.

EFETIVO COMPARATIVO DAS LAJES "LUC" COM AS LAJES MACIÇAS DE 8 cm. e 10 cm.

Preço de custo de laje "Lac" tipo 0 segundo o detalhe de 8 cm. para apresentar um acabamento e piso próprio, pelo método de execução.

L A J E S M A C I Ç A S			L A J E S L U C		
ESPESURA	8 cm.	10 cm.	8 cm.	10 cm.	10 cm.
CONCRETO (m ³)	0,080	0,100	0,050	0,050	0,050
FERRO (kg)	432	480	272	312	360
PREÇO UNITÁRIO	6,00	6,75	3,00	3,75	4,50
PREÇO TOTAL	4,80	6,75	1,50	1,88	2,25
RENTABILIDADE	25%	20%	75%	75%	75%

Fig. 2 - Alinhamento "Lac" para montagem definitiva para balcão.

Fig. 3 - Vista detalhada com corte de montagem, mostrando a forma correta, no momento da montagem, das lajes Luc.

Fig. 4 - Montagem das lajes "Lac" nervuradas de 10cm, com rede 8/8 em 10cm sobre o concreto.

Acima: Condomínio "Nações Unidas" à Av. Paulista eq. Brig. Luit. Antônio. Edifício em execução com mais de 20.000 m² de lajes "Lac". No centro: Elementos "Lac" para laje armada em cruz. À direita: Condomínio "Copan", Edifício em execução com mais de 80.000 m² de lajes "Lac".

NAS GRANDES ESTRUTURAS
LAGES LUC

LAGES LUC LTDA. - Engenharia e Comércio
Rua Cons. Crispiniano, 97 - 5.º - S. 20 - Fone: 33-2551 - SÃO PAULO

Figuras 6 e 7: Quadro comparativo com especificações técnicas entre as lajes comuns e as lajes nervuradas com tetos lisos (esquerda) e divulgação comercial do sistema de fôrmas tipo "caixão perdido" (direita). Fontes: ACRÓPOLE, 1955, p.375 e ACRÓPOLE, 1956, p.211.

O engenheiro Luculescu, além do conforto acústico, prossegue no argumento da flexibilidade de remanejamento: "Um prédio moderno precisa oferecer a possibilidade de ser utilizado conforme o gosto e as necessidades das gerações futuras, e as lajes devem ser estudadas pra serem utilizadas neste sentido". Posteriormente, em edição de Acrópole de 1956, a divulgação comercial das "Lajes Luc" (Figura 7), confirma o empenho da cadeia produtiva do eixo Rio - São Paulo em desenvolver e racionalizar um sistema de formas do tipo "caixão perdido", em obras paulistanas como a do Edifício Nações Unido (1953) de Abelardo Riedy de Souza, e do Edifício Copan (1951) de Oscar Niemeyer.

A grelha de apoios, o suporte geométrico e físico

Marco Polo descreve uma ponte, pedra por pedra. – Mas qual é a pedra que sustenta a ponte? – pergunta Kublai Khan. – A ponte não é sustentada por esta ou aquela pedra – responde Marco –, mas pela curva do arco que estas formam. Kublai Khan permanece em silêncio, refletindo. Depois acrescenta: Por que falar das pedras? Só o arco me interessa. Polo responde: – Sem pedras o arco não existe. (CALVINO, 1990, p. 79)

Na passagem em epígrafe de *As cidades invisíveis*, Italo Calvino sintetiza magistralmente a questão do duplo arcabouço - geométrico e físico, que envolve as formas na arquitetura. A grelha de apoios sugere ambivalência e dualidade tanto quanto o arco e as pedras da ponte descrita por Calvino: é simultaneamente invisível e visível, imaterial e material. Por seu turno, em sua *Historia de la retícula en el siglo XX; De la estructura Dom-ino a los comienzos de los años setenta*, Juan Antonio Cortés classifica quatro estágios de

desenvolvimento do suporte geométrico e físico da retícula⁸ na arquitetura do século XX: primeiramente, os pontos da retícula, referindo-se a arquitetura da planta livre de Le Corbusier (Figura 8) e Mies van der Rohe nos anos 1920; as áreas da retícula, relativo à arquitetura de Louis Kahn e a reintrodução do conceito de célula de habitar a partir da grelha nos anos 1950; as linhas da retícula, relativas às infraestruturas arquitetônicas e urbanas da arquitetura do *mat-building* nos anos 1960, e, por fim, o salto ao espaço tridimensional nos anos 1970, referindo-se a arquitetura das estruturas espaciais e das redes em três dimensões.

A polêmica, envolvendo as obras da arquitetura carioca e os engenheiros locais, é identificável nas duas primeiras fases: na pioneira em torno dos anos 1920, o esquema Dom-ino fornece os elementos que compõem a planta livre em sua configuração mais característica. Os pontos da retícula são os apoios de espessura mínima, que lineares são como pontos no espaço de grelha cartesiana. Peter Eisenman⁹ identifica na obra de Mies o seu uso em situações específicas para instituir claramente sua qualidade absoluta, atuando como um fragmento de uma grelha infinita de similar condição à pintura neoplasticista de Piet Mondrian.

Figuras 8, 9 e 10: Quadro comparativo entre a planta paralísada e a planta livre (esquerda), Pavilhão Suíço (centro) e Edifício Porte Molitor (direita).

Fontes: Le Corbusier, 2004, p.55 e MAITLAND, 1979, p.108 e p.106.

Jacques Lucan, referindo-se à planta livre de Le Corbusier, fala em espaço convexo, por oposição ao espaço côncavo do Foro romano. Conforme Lucan¹⁰, a partir da viagem ao oriente, Le Corbusier identifica o espaço convexo da planta livre tanto em Pisa na Piazza Miracoli, onde cilindros, esferas, cones e cubos, são dispostos em livres relações entre si como *órgãos livres*, assim como os templos na Acrópole de Atenas. É provável que isso explique como sistema estrutural pode se tornar mais secundário em relação às paredes e os volumes por elas formados, uma vez que aquele sofre distorções em função destas, ao receber operações específicas sobre a geometria estrutural. Barry Maitland sugere na obra de Le Corbusier, sob determinadas circunstâncias, *relações dialéticas* entre a grelha de apoios e o sistema de paredes, através de distorções da grelha estrutural¹¹, observáveis, em especial, nos projetos do Edifício Porte Molitor (1933), do Pavilhão Suíço e do Exército da Salvação (1933), todos em Paris (Figuras 9 e 10).

Na segunda etapa, sob diversas pressões ocorridas no pós-guerra, a caixa de vidro de Mies van der Rohe em solo norte-americano causa impacto: esta é volume íntegro e homogêneo, em que a transparência dos anos 20 se troca por refletividade. O interior é agora livre de apoios, é ao mesmo tempo célula espacial e estrutural, em que as únicas

⁸ CORTÉS, Juan Antonio. **Historia de la retícula en el siglo XX; De la estructura Dom-ino a los comienzos de los años setenta**. Valladolid: Ediciones Universidad de Valladolid, 2013.

⁹ EISENMAN, Peter. **The Formal Basis of Modern Architecture**. Baden: Lars Müller Publishers, 2006, p.67.

¹⁰ Lucan, Jacques. **Composition, Non-Composition. Architecture and Theory in the Nineteenth and Twentieth Centuries**. Lausanne: EPFL Press, 2012. Ver o capítulo 20, intitulado *Convex Space Le Corbusier and the Free Plan*.

¹¹ MAITLAND, Barry. *The Grid. Oppositions*, London, n. 15 / 16, 1979, p.101.

divisões permanentes constituem núcleos de circulações e serviços. O pilar característico do espaço *ossificado*¹² vira pilastra embutida nos panos de muro da caixa de vidro.

Em paralelo, a obra de Kahn se faz mais radical. Este abandona por completo a planta livre. A parede perfurada e as áreas técnicas ganham expressão em meio a uma planta celularizada e centralizada. A ênfase recai sobre os espaços intersticiais resultantes da grelha de suportes. Ao invés de pontos da grelha, os apoios são preenchidos com seção quadrada, tanto ocupando área maciça com evidente corporeidade ou em agrupamentos de pilares, ocupando dois lados opostos como pares de pilares-parede. Cortés sublinha essa contribuição decisiva de Kahn¹³ originária do deslocamento paralelo de linhas da retícula formando um padrão tartã¹⁴, observáveis nas casas Adler e De Vore (1954-55).

É provável que a mutação de Mies, com réplica aguda de Kahn, influencie os chamados brutalismos dos anos 50 e 60. Os projetos desenvolvidos pelos arquitetos da Escola Carioca seguem a primeira etapa da classificação de Cortés, enquanto a noção de planta celularizada da segunda etapa é admitida em alguns projetos desenvolvidos pela arquitetura paulista nos anos 1960. Nesse rol, podem-se incluir as experiências dos edifícios modulares da construtora Formaespço, sintetizadas na proposta Gemini I e II (1968). Nesses dois edifícios que se propunham multiplicáveis, o arquiteto Eduardo de Almeida combina programa e ossatura aos moldes propostos por Kahn: linhas de apoios definem, a partir de seu diferente espaçamento, células longitudinais limitadas por viga longitudinal aparente, livres de vigas transversais; a de maior vão acomoda uma banda de espaços servidos com permanência prolongada, enquanto as de vão diminuto, os espaços servidores de pouca permanência (Figura 11).

Figura 11: Edifícios Gemini I e II, plantas baixas do pavimento-tipo (esquerda) e vista parcial do pavimento térreo (direita).

Fonte: ALMEIDA, 2006, p.25.

¹² ROWE, Colin. **The Mathematics of the Ideal Villa and Other Essays**. Cambridge Mass.: The MIT Press, 1976, p.148.

¹³ CORTÉS, 2013, p.31.

¹⁴ CHING, Francis D. K.. **Sistemas estruturais ilustrados, padrões, sistemas e projeto**. Porto Alegre: Bookman, 2010, p.60.

É sob esta perspectiva que os edifícios residenciais porto-alegrenses do período entre 1950 a 1968 podem ser divididos em relação à abordagem pragmática em torno da estrutura independente: a regra é a ausência de placas, ou seja, lajes comuns e vigamento aparente, mas com duas abordagens em relação à grelha de apoios: com grelha regular, e com grelha irregular ou pouca regularidade de suportes.

Sem placa ainda com grelha regular

O primeiro grupo compreende desde a grande escala do edifício Esplanada (1952/61), de Román Fresnedo Siri, até o singelo edifício FAM (1964/68) de Carlos Maximiliano Fayet, Cláudio Araújo e Moacyr Moojen Marques. Estes definem uma planta paralisada pela presença do vigamento aparente que induz a celularização do espaço contínuo da planta livre, mas mantêm a pontuação regular de apoios com exibição parcial de pilares no pavimento térreo e em alguns casos nos salões de apartamentos. Conforme Comas assinala, trata-se de uma solução evolucionária¹⁵ em relação à planta livre dos edifícios da Escola Carioca. A presença do vigamento aparente regular não é comparável à placa em termos de potencial de remanejamento das divisórias. Ainda assim, pode-se afirmar que a perda do potencial de realocação das paredes para futuras renovações é parcial devido à regularidade da grelha de apoios.

Figura 12: Edifício Esplanada, vista de uma das esquinas (esquerda) e plantas baixas do pavimento térreo (centro) e do pavimento-tipo (direita).

Fonte: COMAS, 2013, p.33 e p.31.

Algumas diferenças podem ser observadas nas duas soluções em relação ao trato da ossatura e vedações. Nos três blocos do Esplanada, a grelha estrutural é regular, com dimensões ajustadas às células dos compartimentos: a sala de estar compreende duas células da ossatura, enquanto os dormitórios se “encaixam” em um módulo da célula estrutural-espacial (Figura 12). A grelha das três fachadas públicas é resultado desse ritmo da grelha de suportes, ao passo que as fachadas voltadas para o miolo do quarteirão recebem acoplagens dos volumes de circulação vertical em torno dos

¹⁵ COMAS, 2013, p.20.

serviços. Estes produzem episódios de distorção da grelha regular. No FAM, a grelha é regular em um sentido, a ossatura é resolvida por quatro linhas de vigamento contínuo que define três células longitudinais. A solução é equivalente aos edifícios Gemini, na medida em que cada célula estrutural é definidora de células espaciais. A presença de vigas transversais às células longitudinais em ritmo ditado pela compartimentação difere da solução paulista, sem vigas internas transversais (Figura 13).

Figura 13: Edifício FAM, vista frontal (esquerda) e planta baixa do pavimento-tipo (direita).
Fonte: MARQUES, 2016, p.386 e p.370.

Sem placa, com grelha irregular ou quase sem grelha

A questão da perda ou quase ausência de regularidade dos vãos estruturais pode ser justificada por pressões programáticas relacionadas com demandas advindas do programa residencial de alto padrão. Comas pontua os impactos de pavimentos de articulação ou de transição na base porosa e permeável dos pavimentos térreos desses edifícios porto-alegrenses, que buscavam seguir a normativa em torno do pilotis visível no rés do chão. A solução genérica adotada é de forro rebaixado de gesso para ocultar as irregularidades da grelha estrutural:

A menor regularidade dos edifícios residenciais é compreensível. É mais difícil padronizar os espaços de apartamentos burgueses que as salas de um edifício de escritórios, as aulas de uma escola ou os quartos de um hotel. Independentemente de programa, o problema principal, do ponto de vista compositivo, é o impacto desse vigamento de grau de regularidade variável e respectiva grelha de suportes sobre o projeto da base do edifício (COMAS, 2013, p.20)

Nesse segundo grupo, além dos problemas decorrentes da irregularidade dos vãos estruturais na base do edifício, em geral mais aberta e permeável, o potencial de remanejamento das paredes para futuras renovações é dependente da geometria da grelha: desde algumas irregularidades, como o edifício Redenção (1954/57), de Emil Bered e Salomão Kruchin, até quase ausência de quadrícula, como em grande parte do edifício Rio Grande do Sul (1957/58) igualmente de Emil Bered e Salomão Kruchin, ensejando uma planta paralisada tal qual a casa de pedra, referida por Le Corbusier em Precisoões (1930).

No Redenção, uma solução com planta em forma de “L” de típico fechamento de quarteirão, promove importantes irregularidades de grelha, perceptíveis no térreo parcialmente aberto em plataforma semi-elevada. Os vãos estruturais variam na esquina que enseja o encontro entre as duas alas da solução em cantoneira, e, em algumas situações, obedecendo à dimensão da compartimentação de dormitórios maiores. A grelha vertical de fachada se coordena com o ritmo estrutural nas duas fachadas públicas. Ainda que as distorções sejam significativas, o conjunto tem na repetição dos vãos diminutos uma percepção de maior regularidade da grelha (Figura 14).

Figura 14: Edifício Redenção, vista frontal (esquerda) e plantas baixas do pavimento-tipo (centro) e do pavimento térreo (direita).

Fonte: COMAS, 2013, p.41 e p.40.

No Rio Grande do Sul, a solução compositiva é ostensivamente bipartida. Em termos perceptivos propostos por Peter Eisenman, um grande volume-massa¹⁶ recebe a adição de outro, de leitura nitidamente planar. Neste se situa o grande salão de estar nos pavimentos-tipo, um espaço transparente com três faces abertas à rua. Os bordos de laje em balanço, tratados como floreiras contínuas, enfatizam a estratificação dos planos horizontais das lajes típicas da fachada livre. No sentido longitudinal a grande sala de estar tem divisão perfeitamente ternária da grelha através de quatro colunas de igual espaçamento que isoladas no espaço, sugerem o espaço de planta livre (Figura 15). Entretanto, a métrica da grelha se desfaz no interior volume de leitura opaca, mantendo-se apenas parcialmente os alinhamentos longitudinais das colunas do salão. No sentido transversal, a divisão em vãos irregulares e a variedade de tipos de pilares desfazem totalmente a noção de grelha de apoios. A irregularidade se acentua em torno do núcleo de circulação vertical. (Figura 15). A ausência de ordem geométrica da estrutura só não é evidentemente perceptível na base, devido ao pavimento térreo quase totalmente opaco à rua, com permeabilidade somente restrita à caixa de vidro do saguão de acesso que justamente se situa sob a mesma prumada do espaço de geometria regular das salas de estar. Implantado em lote de dimensões generosas, o edifício Rio Grande do Sul tem as garagens resolvidas em volume anexo na parte posterior do pavimento térreo, ensejando uma rara solução de plataforma elevada com terraço-jardim e piscina que, além de eliminar a construção de subsolos, oculta qualquer visão inconveniente do estacionamento.

¹⁶ EISENMAM, 2006, p.75.

Figura 15: Edifício Rio Grande do Sul, vista lateral (esquerda) e planta baixa do pavimento-tipo (direita).
Fonte: COMAS, 2013, p.58 e p.56.

Sem placas, uma questão de gradação, não de exclusão da planta livre

Se o próprio Lucio Costa sustenta a noção de arquitetura moderna como proposição inclusiva, há de se entender que a preferência normativa pela planta e fachada livres não exclui os diversos graus de liberdade e paralisação deste estatuto, indicando uma questão muito mais de gradação do que exclusão. Nessa perspectiva, pode-se entender o viés pragmático dos engenheiros locais em relação às lajes sem vigas aparentes vindas do modelo carioca, afinal a placa nesses tempos era obtida não por uma simples laje sem vigamento, mas por uma laje nervurada com duplicação de piso e teto, com ganhos no desempenho acústico, mas com maior incremento tecnológico. As tabelas comparativas entre as lajes simples e as lajes nervuradas (Figura 6), reforçam o argumento favorável ao desempenho da placa, pois atestam o pouco incremento de peso próprio na solução desta, em comparação com as lajes comuns adotadas pelas construtoras de Porto Alegre.

Portanto, é provável que o maior obstáculo ao emprego da placa não seja de natureza econômica, mas, sobretudo, ligado à técnica que envolve maior complexidade em relação às fôrmas, principalmente ocasionada pela etapa adicional no preenchimento destas nas lajes com inevitável aumento do ciclo de execução de cada pavimento: primeiramente o concreto deveria ser lançado sobre a laje de forro e as vigas nervuradas, para que, em uma etapa suplementar, proceder-se o segundo lançamento sobre as lajes de piso.

Sem placa, sem grelha, sem pretextos

Se em relação à placa – os argumentos práticos estão ligados à maior complexidade que envolve sua execução, em relação à grelha de apoios os argumentos estão alinhados aos aspectos pragmáticos que envolvem a concepção geométrica. A declaração do engenheiro Luculescu é sintomática:

As lajes nervuradas também oferecem a possibilidade de colocar os pilares em distâncias mais regulares, evitando-se a distribuição muito usada hoje, onde vemos zonas com pilares perto, e outras, com pilares distantes uns dos outros. (LUCULESCU, 1955, p.373)

Se de um lado Comas justifica o confronto entre o ideário da Escola Carioca, pelo viés realista e prático atribuído aos engenheiros das construtoras locais em relação à rejeição das placas em solo porto-alegrense, não há uma justificativa ou explicação plausível para a pouca regularidade da grelha de suportes, principalmente na comparação com as obras-chave do cenário carioca e paulistano. Se de um lado, no contexto provinciano não se pode reivindicar obras-primas comparadas à produção carioca, por outro, a distribuição regular de cargas nos apoios é tanto inquestionável fator de melhor desempenho econômico da estrutura, quanto elemento crucial do esquema estrutural.

O projeto do B no edifício moderno e o potencial para renovação

Diante do exposto, uma pergunta se impõe: a pouca presença ou a quase ausência de um esquema de placa e grelha em edifícios porto-alegrenses se constitui obstáculo para a renovação e reuso adaptativo desses edifícios?

Sem o teto liso da placa, é evidente que a irregularidade de grelha, com o resultante vigamento aparente de forro, e pilares - sem a obediência a uma ordem geométrica proposta pela retícula regular, não é impedimento cabal para as operações de renovação desses apartamentos. Nesse caso, a solução genérica, usada também como transição entre os pavimentos-tipo e térreo, recai nos forros rebaixados de gesso, que restabelecem a planeza de teto normativa. São artifícios que permitem ocultar vigamentos que não obedecem a raciocínios primariamente geométricos, parafraseando Comas em relação à regra que envolve a estrutura tipo Dom-ino. Por seu turno, pilares fora da retícula podem ser amalgamados a novos volumes e paredes - os espaços intersticiais da planta proposta por Kahn nos anos 1950, ocultando-se a ausência de preceito com a estrutura.

Contudo, é oportuno rememorar as virtudes da planta livre, tão apropriadamente desenvolvida pelos arquitetos da Escola Carioca, e seus sucedâneos Brasil a fora, ou ao menos, enfatizar-se a ordem regular da disposição de apoios e vigas como fator de aumento real de flexibilidade, tanto em relação às probabilidades compositivas, como também às virtudes adaptativas. Em decorrência da presença - ainda que parcial, dos componentes da ossatura tipo Dom-ino, há um aumento efetivo do rol de posições de remanejamento das divisórias. Nesse sentido, mesmo a simples regularidade de grelha permite a eliminação de partições sob vigamento aparente sem a necessidade de artifícios ligados aos forros suspensos e a consequente redução obrigatória do pé-direito.

É o caso do edifício Esplanada, em que a grelha de apoios controla a grelha de fachada, admitindo-se a celularização do espaço como um mote de projeto. Nessa esteira, os edifícios modulados Gemini, em São Paulo, e o edifício FAM, no contexto porto-alegrense, podem ser considerados de solução evolucionária em relação aos preceitos estabelecidos pela arquitetura de base carioca.

Sem placa, ou seja, sem o emprego de lajes de teto plano, nesses projetos os arquitetos aceitam o pragmatismo tecnológico dos engenheiros das construtoras, sem a renúncia do controle geométrico da grelha de apoios. Esse controle, como na ponte de pedra de Calvino, é simultaneamente geométrico e físico. Tais configurações evolucionárias da planta livre, provavelmente sob influência das experiências de Kahn, são bem-vindas como soluções que admitem a presença da celularização estrutural, destinando porções de liberdade de planta *entre* as divisões de células estruturais.

Portanto, o aumento de paralisação de planta em relação às futuras reformas desses apartamentos, com irregularidades na grelha de suportes, deve ser debitado na conta de arquitetos, que por uma provável incompreensão dos diversos graus de liberdade da planta livre optaram pela submissão da ordem geométrica do esqueleto à partição. Nesses casos, o zelo ao pragmatismo estrutural dos engenheiros da província poderia ter contribuído em favor de edifícios com mais princípios do que aparências.

Referências

Acrópole, maio 1955, n. 200. Disponível em <<http://www.acropole.fau.usp.br>>. Acesso em: 29 set. 2019.

Acrópole, fev. 1958, n. 209. Disponível em <<http://www.acropole.fau.usp.br>>. Acesso em: 29 set. 2019.

ALMEIDA, Eduardo Luiz Riesencampf de. Eduardo de Almeida. Guerra, Abílio (org.). São Paulo: Romano Guerra Editora, 2006.

BAHIMA, Carlos Fernando. **Edifício moderno brasileiro: a urbanização dos cinco pontos de Le Corbusier 1936-57**. Dissertação (Mestrado em arquitetura). Porto Alegre: PROPAP/UFRGS, 2003.

_____. **De placa e grelha: transformações dominoicas em terra brasileira**. Tese (Doutorado em arquitetura), PROPAP/UFRGS, 2015.

CALVINO, Italo. **As cidades invisíveis**. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.

CHING, Francis D. K.. **Sistemas estruturais ilustrados, padrões, sistemas e projeto**. Porto Alegre: Bookman, 2010.

COMAS, Carlos Eduardo Dias. **Arquitetura moderna estilo Corbu, Pavilhão brasileiro**. AU, n. 26, São Paulo, 1989.

_____. Teoria acadêmica, arquitetura moderna, Corolário brasileiro. Gávea, Rio de Janeiro, v. 11, n.11, p. 181-193, abr. 1994.

_____. Inventário da Arquitetura Moderna em Porto Alegre 1945/65. In: COMAS, C.E.D.; PIÑÓN, H. Porto Alegre: Marcavisual, 2013

CORTÉS, Juan Antonio. **Historia de la retícula en el siglo XX; De la estructura Dom-ino a los comienzos de los años setenta**. Valladolid: Ediciones Universidad de Valladolid, 2013.

EISENMAN, Peter. **The Formal Basis of Modern Architecture**. Baden: Lars Müller Publishers, 2006.

ETLIN, Richard. **Frank Lloyd Wright and Le Corbusier: The Romantic Legacy**. Manchester: Manchester University Press, 1978.

LE CORBUSIER. **Precisões sobre um estado presente da arquitetura e do urbanismo**. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.

LUCULESCU, Constantino. O conforto das lajes. Acrópole, São Paulo, n. 200, p. 373, maio 1955.

LUCAN, Jacques. **Composition, Non-Composition. Architecture and Theory in the Nineteenth and Twentieth Centuries**. Lausanne: EPFL Press, 2012.

MAITLAND, Barry. **The Grid. Oppositions**, London, n. 15 / 16, 1979.

MARQUES, Sergio Moacir. **FAM / Sergio Moacir Marques**. Porto Alegre: ADFAUPA, 2016.

MARTÍ ARÍS, Carlos. **Las variaciones de la identidad: ensayo sobre el tipo en arquitectura**. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1993.

MINDLIN, Henrique Ephim. **Arquitetura Moderna no Brasil**. Rio de Janeiro: Aeroplano, 1999.

PAPADAKI, Stamo. **The Work of Oscar Niemeyer: Works in Progress**. New York: Reinhold Publishing Corporation, 1956.

ROWE, Colin. **The Mathematics of the Ideal Villa and Other Essays**. Cambridge Mass.: The MIT Press, 1976.